

EKSPERIMENTAL GIPOTIREOZ MODELIDA QON PLAZMASIDA GLUTAMAL TRANSFERAZA MIQDORINI ANIQLASH

¹Tuychiboyev J.I., ²Seit-Asan L.S. ³Shonazarova N.I.

Chirchiq davlat pedagogika Universiteti

Maqsad: Eksperimental gipotireoz modelida kalamush antioksidant tizimiga E vitamin va Kurkuminning qon plazmasidagi miqdoriga glutamal transferaza ta’sirini aniqlash.

Mavzuning dolzarbligi Dunyoda olib borilayotgan tadqiqotlar gipotireoz kasalligining rivojlanish mexanizmlari, profilaktikasi, davolash usullari va yangi dorivor vositalarni yaratishga bag‘ishlangan. Biroq, ushbu patologiyani davolash maqsadida yaratilgan vositalar orasida gipotireoid faollikka ega tabiiy birikmalar kam uchraydi. Hozirgi vaqtda antioksidant faollikka ega bo‘lgan ko‘plab o‘simlik moddalariga tavsif berilib, ularning eksperimental gipotireozda hayvonlar to‘qima va hujayralarida bo‘ladigan patofiziologik o‘zgarishlarga samarali ta’sir etishi aniqlangan. Gipotireoid moddalarning membrana darajasidagi ta’sir mexanizmlarini isbotlashda eksperimental gipotireoz modeli asosiy model hisoblanadi. Xorijiy olimlar ishlarida gipotireozda kalamushlar qonidagi gormonlar miqdori va to‘qima tuzilishining o‘zgarishi aniqlangan.[1]

Material va metodlar Tadqiqotlar O‘zbekiston Milliy universiteti Odam va hayvonlar fiziologiyasi laboratoriyasi qoshidagi vivariyda va O‘zR FA Bioorganik kimyo instituti laboratoriyasida erkak oq kalamushlarda olib borildi. Tajribalarda 100 ± 20 g kalamushlardan foydalanildi. Foydalanilgan kalamushlar toza, tabiiy yorug‘lik rejimidagi xonalarda alohida kataklarda saqlandi. Kalamushlar oziq-ovqatni va suvni chegaralanmagan holda iste’mol qilishdi. Hayvonlarning ozuqasi bug‘doy, pista, sut va sut mahsulotlari, go’sht mahsulotlari, bug‘doy noni, ko‘katlar, sabzavotlar, osh tuzi va yemlardan iborat edi. Ular xona harorati 22-24 C, namligi 40-60% bo‘lgan sharoitda saqlandi. Tajriba uchun o‘rtacha og‘irligi 150-200 g atrofida bo‘lgan 30 ta erkak kalamushlardan foydalanildi. Ular non, loviya, go’sht

mahsulotlari, tuxum mahsulotlari, makaron va suv bilan laboratoriya sharoitida ikki hafta davomida boqildi. Ikki haftadan so'ng kalamushlar 5 guruhga bo'lindi. Tadqiqot hayvonlarida gipotireoz chaqirish uchun merkazolildan foydalanildi. Tajriba uchun ajratilgan kalamushlar guruhlariga ajratildi: I guruh – nazorat (n=5), II guruh – tajriba (gipotireoz, n=5), III guruh - tajriba (gipotireoz+E vitamin, n=5), IV guruh - tajriba (gipotireoz+Kurkumin, n=5), V guruh – tajriba (ikki hafta davomida merkazolil berilib gipotireoz chaqirilgan kalamushlarga 21 kun E vitamin profilaktika maqsadida, n=5), VI guruh – tajriba (ikki hafta davomida merkazolil berilib gipotireoz chaqirilgan kalamushlarga 21 kun kurkumin profilaktika maqsadida, n=5). II, III, IV, V va VI guruhlardagi kalamushlarda gipotireoz kasalligi chaqirish uchun bir kunlik ochlikdan so'ng bir marta merkazolil 50 mg/kg og'iz bo'shlig'i orqali peroral yuborildi. Kalamushlarga merkazolil in'yeksiya qilingandan keyin 21 kun o'tib, qondagi gormonlar miqdori tekshirildi va normaga nisbatan o'zgarganligi (hamda kalamushlardagi morfologik, fiziologik belgilarga asoslangan holatda gipotireoz kasalligi chaqirilganligi aniqlandi. Bir oydan keyin nazorat guruhidagi kalamushlar va tajriba guruhidagi 1-guruh kalamushlar ustida tajriba o'tkazildi va kalamushlarning qon zardobi tarkibida glutamal transferaza miqdori aniqlandi. **Natija va muhokamalar** : Bunda nazorat guruhining qon zardobida glutamal transferaza miqdori 56.14 ± 1.48 ni, tajriba guruhida 38.68 ± 0.31 ni tashkil qiladi. Demak, qalqonsimon bezning gipotireoz kasalligida organizmning antioksidant himoya tizimlarining funksiyasi pasayib GGT miqdori sog'lom kalamushlarga nisbatan gipotireoz sharoitida ancha kamaygan aniqlandi.

Xulosa : Tajribaga ko'ra, surunkali gipotireoz sharoitidagi kalamushlar qon zardobida glutamal transferaza ning miqdori sog'lom kalamushlarnikiga nisbatan pasayishi kuzatildi. Tadqiq qilinadigan preparatlarning fitokimyoviy tekshiruvlari orqali antioksidantlik faolligi baholandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сеит-Асан, Л. (2022). ПРИЗНАКИ ТИРЕОТОКСИКОЗА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ АЛЬЦГЕЙМЕРА. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(13), 988-992.
2. Сеит-Асан, Л. С. (2022, November). ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ АЛЬЦГЕЙМЕРА НА ФОНЕ ГИПОТЕРИОЗА. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 10, pp. 270-275).
3. Olimova Shohsanam, Tuychiboev Jakhongir, Shodiev Nozim, Mamadaliyeva Shohista, Ergashev Nurali, & Yusupova Umidahon (2021). THE QUERCETIN AND DIHYDROQUERCETIN EFFECT ON SMALL INTESTINE ENZYMES IN CASE OF HYPOTHYROIDISM. *Universum: химия и биология*, (5-2 (83)), 66-73.
4. Муҳаммаджон Абдувалиевич Мустафакулов, Жасурбек Соибжон Ўғли Мирзакулов, Хусен Қувондик Ўғли Баҳодиров, Жаҳонгир Исмоилжон Ўғли Туйчибойев, Моҳимбону Абдуманнон Қизи Равшанова, & Гулшода Озат Қизи Қаландарова (2023). ГИПОТИРЕОЗ МОДЕЛИДА КАЛАМУШ ЖИГАРИ АНТИОКСИДАНТ ТИЗИМИГА АЙРИМ ПОЛИФЕНОЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ. *Academic research in educational sciences*, 4 (1), 390-398.